

MUTATSIYALARNI O'RGANISH METODLARI

Obidova Niluzar Jo'raqo'zi qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 301-guruh talabasi
niluzarabidova@gmail.com

Yoldashev Abduvali Alisher o'g'li

ADPI biologiya va geografiya kafedra o'qituvchisi
abduvaliyoldashev69@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19703278>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi mutatsiyalarni o'rganishning zamonaviy metodlari, ularning biologik ahamiyati va qo'llanilish sohalari yoritildi.

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются современные методы изучения мутаций, их биологическое значение и области применения.

Abstract: This thesis discusses modern methods for studying mutations, their biological significance, and fields of application.

Kalit so'zlar: Mutatsiya, irsiy o'zgaruvchanlik, genetik tahlil, sitogenetik metodlar, molekulyar genetika, DNK, gen, xromosoma, biokimyoviy usullar, irsiy kasalliklar.

Ключевые слова: Мутация, наследственная изменчивость, генетический анализ, цитогенетические методы, молекулярная генетика, ДНК, ген, хромосома, биохимические методы, наследственные заболевания.

Keywords: Mutation, hereditary variability, genetic analysis, cytogenetic methods, molecular genetics, DNA, gene, chromosome, biochemical methods, hereditary diseases.

Organizmlarda yuz beradigan genetik o'zgarishlar, ya'ni mutatsiyalar, tirik mavjudotlarning xilma-xilligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblandi. Mutatsiyalar natijasida gen, xromosoma va genom darajasida turli o'zgarishlar yuzaga kelib, ular organizmning fenotipik belgilari hamda hayotiy faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mutatsiyalarni o'rganish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy nuqtai nazardan ham muhimdir. Xususan, irsiy kasalliklarning kelib chiqish sabablarini aniqlash, qishloq xo'jaligida yuqori hosildor navlarni yaratish hamda evolyutsion jarayonlarni chuqurroq anglashda mutatsion jarayonlarni tadqiq etish katta ahamiyatga ega. Shu bois mutatsiyalarni aniqlash va tahlil qilishning samarali metodlarini ishlab chiqish va takomillashtirish zamonaviy genetikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. Mutatsiyalarni o'rganish genetika fanining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ularni aniqlash va tahlil qilishda turli metodlardan foydalaniladi. Ushbu metodlar mutatsiyalarning yuzaga kelish darajasi, turi va organizmga ta'sirini chuqur o'rganish imkonini beradi.

Sitogenetik metodlar mutatsiyalarni o'rganishda keng qo'llaniladi. Ushbu usullar yordamida xromosomalarning soni, shakli va tuzilishidagi o'zgarishlar mikroskop ostida aniqlanadi. Sitogenetik tahlil orqali xromosoma anomaliyalari, masalan, deletsiya, duplikatsiya, inversiya va translokatsiya kabi holatlar o'rganiladi. Bu metod ayniqsa irsiy kasalliklarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Molekulyar-genetik metodlar esa mutatsiyalarni DNK darajasida o'rganishga imkon beradi. Ushbu usullar orqali genlarning tuzilishi va nukleotid ketma-ketligidagi o'zgarishlar aniqlanadi. Polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR), DNK sekvensiyalash va gibridizatsiya usullari mutatsiyalarni aniqlashda keng qo'llanilmoqda. Bu metodlar yuqori aniqlik darajasiga ega bo'lib, yashirin mutatsiyalarni ham aniqlash imkonini beradi. Biokimyoviy metodlar mutatsiyalarning organizmda kechadigan metabolik

jarayonlarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Ushbu usullar yordamida fermentlar faoliyati, oqsillar sintezi va boshqa biokimyoviy jarayonlardagi o'zgarishlar aniqlanadi. Bu esa mutatsiyalar natijasida yuzaga keladigan irsiy kasalliklarni tashxislashda muhim o'rin tutadi.

Eksperimental metodlar ham muhim o'rin egallaydi. Ushbu metodlar orqali sun'iy ravishda mutatsiyalar hosil qilinib, ularning yuzaga kelish sabablari va oqibatlari o'rganiladi. Fizik (radiatsiya, ultrabinafsha nurlar) hamda kimyoviy (mutagen moddalar) omillar ta'sirida chaqirilgan mutatsiyalar laboratoriya sharoitida tahlil qilinadi. Bu esa mutatsion jarayonlarning mexanizmlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Populyatsion-genetik metodlar esa mutatsiyalarning tabiiy populyatsiyalardagi tarqalishi va chastotasini o'rganishga qaratilgan. Ushbu yondashuv orqali genofond tarkibidagi o'zgarishlar, mutatsiyalarning evolyutsion ahamiyati va tabiiy tanlanish jarayonidagi o'rni aniqlanadi. Natijada, organizmlarning moslashuvchanligi va biologik xilma-xilligi haqida muhim ilmiy xulosalar chiqariladi.

Skrining metodlari yordamida katta miqdordagi namunalar orasidan mutatsiyaga uchragan individlarni tez va samarali aniqlash mumkin. Ayniqsa, ommaviy skrining dasturlari irsiy kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va ularning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, gen injiniringi va gen tahrirlash texnologiyalari mutatsiyalarni o'rganishda yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. CRISPR/Cas tizimi kabi innovatsion usullar yordamida genlarning ma'lum qismlarini o'zgartirish, sun'iy mutatsiyalar hosil qilish va ularning funksional ahamiyatini o'rganish mumkin. Bu esa nafaqat fundamental tadqiqotlar, balki tibbiyot va biotexnologiya sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. Mutatsiyalarni o'rganishda model organizmlardan foydalanish ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Masalan, bakteriyalar, xamirturush zamburug'lari, o'simliklar hamda laboratoriya hayvonlari ustida olib boriladigan tajribalar orqali genetik qonuniyatlar chuqur o'rganiladi. Bunday organizmlar qisqa hayot sikliga ega bo'lgani uchun mutatsion jarayonlarni tezkor kuzatish imkonini beradi. Shu bilan birga, ekologik omillarning mutatsion jarayonlarga ta'sirini o'rganish ham dolzarb masalalardan biridir. Atrof-muhitdagi zararli moddalar, radiatsiya va boshqa omillar organizmlarda mutatsiyalar sonining ortishiga olib kelishi mumkin. Ushbu jarayonlarni tahlil qilish orqali ekologik xavfsizlikni ta'minlash va inson salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Natijada, mutatsiyalarni o'rganish metodlari nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki amaliy jihatdan ham muhim natijalar beradi. Ularning rivojlanishi bilan genetika fanining imkoniyatlari kengayib, turli sohalarda innovatsion yondashuvlar yuzaga kelmoqda.

Biokimyoviy metod mutatsiyalarni gen mahsulotlari — oqsillar va fermentlar faoliyatidagi o'zgarishlar orqali aniqlashga asoslanadi. Ma'lumki, har bir gen ma'lum bir ferment yoki oqsil sintezini boshqaradi. Agar gen tarkibida mutatsiya yuz bersa, bu fermentning tuzilishi yoki faolligi o'zgaradi, natijada organizmda moddalar almashinuvi buziladi. Ushbu metodda asosan qon, siydik yoki boshqa biologik suyuqliklar tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida fermentlar faolligi, substrat va mahsulotlar miqdori aniqlanadi. Agar ma'lum bir modda ortib ketsa yoki kamayib ketsa, bu ferment yetishmovchiligi yoki noto'g'ri ishlashidan dalolat beradi, ya'ni gen darajasida mutatsiya mavjudligini ko'rsatadi.

Retsektiv mutatsiyalar: Retsektiv mutatsiyalarni aniqlash mumkinligi drozofila tanasining sariq rangini irsiylanishi misolida oldinroq ko'rib o'tilgan edi. Keyinchalik mashhur genetik T. Morganning shogirdi G. Meller gomozigota holatda letallik xossaga ega retsektiv

mutatsiyani drozofilalarda aniqlash uchun maxsus CLB (si-el-bi) metodini joriy etdi. Mazkur metodning afzalligi shundan iboratki, urg'ochi drozofilaning ikkita jinsiy X xromosomasining birida ko'zda dog' hosil etuvchi dominant gen B bor bo'lib, yana inversiya geni-C ham mavjud. YX jinsiy xromosomalar o'rtasida ro'y berishi mumkin bo'lgan krossingoverga to'sqinlik qiladi hamda letallik-L xossasiga ega. Agar CLB mutatsiya zigotaning xar ikki X xromosomasida bolsa, bunday urg'ochi drozofila letal gen gomozigota holatda bo'lganligi sababli o'ladilar. Mabodo ikkita X jinsiy xromosomasining birida CLB, bo'lsa, urg'ochi organizm o'lmaydi. Chunki boshqa X xromosomada genlar normal holatda bolib, uning ustidan dominantlik qiladi. Mabodo erkak drozofilada X xromosomada letal mutatsiya kuzatilmasa, u holda CLB mutatsiyaga ega urg'ochi drozofila normal erkak drozofila bilan chatishtirilganda Fi, da 2: 1 kuzatiladi chunki, 50 duragay erkak drozofilarning CLB li letal mutatsiyali genga ega bolgani sababli halok bo'ladilar. Agar chatishtirishda qatnashgan erkak drozofilaning X xromosomasida letal mutatsiya sodir bo'lsa, u holda pastdagi rasmda ko'rsatilgandek F, da barcha erkak drozofilalar o'ladi. Ularning yarmi CLB dagi retsessiv letal mutatsiya, qolgan yarmi esa chatishtirishda qatnashgan erkak drozofilaning X xromosomasidagi retsessiv mutatsiya tufayli sodir bo'ladi.

Rasmda jins bilan birikkan retsessiv mutatsivalarni drozofilada aniqlash usuli. 1-erkak organizm X xromosomasida letal mutatsiya bo'lmagan holatda chatishtirish natijasi. 2-erkak organizm X xromosomasida letal mutatsiya bo'lgandagi holat. C - inversiya. L - letal mutatsiya. B - ko'zda dog'ning bo'lishi.

Agar CyL Pm genlari bor urg'ochi drozofilaning birinchi avloddagi CyL xromosomalari urg'ochi erkak drozofila bilan o'zaro chatishtirilsa olingan ikkinchi avlodning 25% drozofilalarda CyL retsessiv genga ega autosomal gomozigota holatda bo'lgani sababli o'ladilar. Bunday hodisa duragay drozofilarning uchinchi avlodida ham kuzatildi.

Xulosa qilib aytganda, mutatsiyalarni o'rganish genetik fanining muhim va ajralmas yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mutatsiyalar organizmlarda irsiy o'zgaruvchanlikni ta'minlab, biologik xilma-xillik hamda evolyutsion jarayonlarning asosini tashkil etadi. Ularni chuqur o'rganish orqali genetik o'zgarishlarning kelib chiqish sabablari va qonuniyatlarini aniqlash mumkin. Mutatsiyalarni o'rganishda sitogenetik, biokimyoviy, eksperimental hamda dominant, retsessiv metodlarning o'zini beqiyosdir. Ushbu metodlarning har biri mutatsion jarayonlarning muayyan jihatlarini yoritib berib, ular kompleks qo'llanilganda yanada aniq va ishonchli natijalarga erishish imkonini beradi. Shuningdek, mutatsiyalarni o'rganish natijalari tibbiyot,

qishloq xo'jaligi va biotexnologiya sohalarida keng qo'llanilib, irsiy kasalliklarni aniqlash, yangi nav va zotlarni yaratish hamda inson salomatligini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti bilan ushbu yo'nalish yanada rivojlanib, kelajakda yangi ilmiy yutuqlarga asos bo'lib xizmat qilishi kutiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sobirov P.S. Genetika va biotexnologiya asoslari elektron darslik. Samarqand 2006.
2. Tursunov O., Karimov D. Genetika va biotexnologiya asoslari. – Toshkent: Ilm-Fan, 2024.
3. Azimov A., Xolmatov Sh. Genetika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
4. D.A.Musayev, Sh.Turabekov, A.T. Saidkarimov, Genetika v a seleksiya asoslari: Toshkent, 2024.
5. O. S. Sodiqov. Genetika. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2018. – 145–160-betlar.
6. A. Abdulkarimov. Umumiy genetika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 98–115-betlar.
7. B. Xoliqov. Biologiya genetika bo'lim – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019. – 120–135-betlar.
8. O'zbekiston Milliy universiteti. Genetika fanidan o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2021.
9. Ziyonet. Mutatsiyalarni o'rganish metodlari maqolasi, 2022.
10. Biologiya va genetika / N.A. Yakubjanova. – Toshkent, 2024.